

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**ҲОМИЛАДОРЛИКНИНГ ТУРЛИ ДАВРЛАРИДА ҲОМИЛА НАФАС ОЛИШ
ОРГАНЛАРИНИНГ МОРФОФУНКЦИОНАЛ РИВОЖЛАНИШИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)**

Исмоилов Ж.М., Одилова П.Г.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Нафас олиш тизими касалликлари неонатал ва эрта болалик даврида учрайдиган энг долзарб ҳамда кенг тарқалган патологик ҳолатлардан бири ҳисобланади. Неонатал ўлим структурасида эса респиратор тизим патологиялари, жумладан респиратор дистресс синдроми, тузма пневмония, бронх-ўпка дисплазияси ва ўпка тўқимасининг етарлича ривожланмаслиги билан боғлиқ ҳолатлар етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Адабиёт манбалари таҳлили шуни кўрсатадики, янги туғилган чақалоқларда нафас етишмовчилиги ва ўпка патологиялари билан боғлиқ ўлим кўрсаткичи кўп жиҳатдан гестацион ёш, ҳомиланинг антенатал ривожланиши даражаси, туғилиш вазни ҳамда бронх-ўпка тизимининг морфофункционал етуқлигига бевосита боғлиқдир. Айниқса, муддатидан олдин туғилган чақалоқларда бронхиал дарахт, альвеоляр аппарат ва ўпка паренхимасининг морфогенетик жиҳатдан тўлиқ шаклланмаганлиги респиратор бузилишлар ривожланиши учун муҳим патогенетик омил ҳисобланади.

Калит сўзлари: бронх, ўпка, гестацион муддат, ҳомиладорлик, морфогенез, неонатал патология.

**MORPHOFUNCTIONAL DEVELOPMENT OF THE FETUS'S RESPIRATORY ORGANS AT
VARIOUS DATES OF PREGNANCY (LITERATURE REVIEW)**

Ismoilov J.M., Odilova P.G.

Samarkand State Medical University (Samarkand, Uzbekistan)

Resume. Respiratory system diseases are among the most relevant and common pathological conditions encountered in neonatal and early childhood. In the structure of neonatal mortality, leading positions are occupied by respiratory system pathologies, including respiratory distress syndrome, congenital pneumonia, bronchopulmonary dysplasia, and conditions associated with insufficient lung tissue development. Analysis of literature sources that infant mortality associated with respiratory failure and pulmonary pathology is largely directly dependent on gestational age, the degree of fetal antenatal development, birth weight, and the morphofunctional maturity of the bronchopulmonary system. Morphogenetically incomplete formation of the bronchial tree, alveolar apparatus, and lung parenchyma, especially in premature infants, is an important pathogenetic factor in the development of respiratory disorders.

Keywords: bronchus, lungs, gestational period, pregnancy, morphogenesis, neonatal pathology.

**МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПЛОДА НА РАЗЛИЧНЫХ
СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**

Исмаилов Ж.М., Одилова П.Г.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Заболевания дыхательной системы являются одними из наиболее актуальных и распространенных патологических состояний, встречающихся в неонатальном и раннем детском возрасте. В структуре неонатальной смертности ведущее место занимают патологии респираторной системы, в том числе респираторный дистресс-синдром, врожденная пневмония, бронхолегочная дисплазия и состояния, связанные с недостаточным развитием легочной ткани. Анализ литературных источников показывает, что смертность новорожденных, связанная с дыхательной недостаточностью и легочной патологией, во многом напрямую зависит от гестационного возраста, степени антенатального развития плода, массы тела при рождении и морфофункциональной зрелости бронхолегочной системы. Морфогенетически неполное формирование бронхиального дерева, альвеолярного аппарата и легочной паренхимы, особенно у недоношенных новорожденных, является важным патогенетическим фактором развития респираторных нарушений.

Ключевые слова: бронх, легкие, гестационный период, беременность, морфогенез, неонатальная патология.

Ўпка инсон организмида эмбрионал ва фетал ривожланиш жараёни энг кеч якунланадиган аъзолардан бири ҳисобланиб, унинг морфофункционал етилиши асосан ҳомиладорликнинг кечки гестацион босқичларида тўлиқ шаклланади. Хусусан, ўпка тўқимасининг тўлиқ функционал етуклиги ҳомиладорликнинг 34–35 ҳафталарига келиб намоён бўлади. Айнан ушбу даврда II-тип альвеолоцитлар (иккинчи тартибли пневмоцитлар) томонидан сурфактант моддасининг интенсив ва тўлиқ синтези бошланади. Сурфактант альвеолалар юзасидаги юза таранглигини пасайтириб, альвеолаларнинг экспирация вақтида коллабирланишининг олдини олади ҳамда постнатал нафас олиш жараёнининг самарали кечишини таъминлайди. Шу сабабли сурфактант тизимининг морфофункционал жиҳатдан етарлича шаклланмаганлиги муддатидан олдин туғилган чақалоқларда респиратор дистресс синдромининг (РДС) ривожланишида асосий патогенетик омиллардан бири ҳисобланади.

Клиник ва морфологик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, респиратор дистресс синдроми ривожланишида аниқ гестацион қонуният мавжуд: ҳомиланинг гестацион ёши қанчалик кичик бўлса, нафас етишмовчилиги синдромининг юзага келиш хавфи шунчалик юқори бўлади. Бунда бронх-ўпка тизимининг анатомик ва гистологик жиҳатдан тўлиқ етишмаганлиги, альвеоляр аппаратнинг ривожланишдан ортда қолиши ҳамда сурфактант танқислиги муҳим аҳамият касб этади. Айрим ҳолатларда касалликнинг клиник белгилари морфофункционал ўзгаришлар тўлиқ шаклланиб улгурмасдан намоён бўлиши мумкин [2,12,19,29].

Адабиётлар таҳлилига кўра, ҳомиладорликнинг 22–28 ҳафталари оралиғида муддатидан олдин туғилган чақалоқларда респиратор бузилиш синдромлари мажмуаси тахминан 80% ҳолатларда кузатилади. Бу даврда ўпка паренхимаси, терминал бронхиолалар ва альвеоляр структураларнинг морфогенетик ривожланиши етарли даражада шаклланмаган бўлади. Шу билан бирга, 34 ҳафта ва ундан юқори гестацион ёшда туғилган чақалоқларда сурфактант тизими нисбатан етук бўлганлиги сабабли респиратор дистресс синдроми ривожланиш эҳтимоли сезиларли даражада камайиб, тахминан 25% ни ташкил этади [9,18,21].

Бронхиал дарахтнинг эмбриогенези ҳомила ривожланишининг 5-ҳафтасидан бошланади. Дастлаб олдинги ичакнинг вентрал деворидан ларинготрахеал дивертикул ҳосил бўлади ва у кейинчалик трахеобронхиал дарахтнинг бошланғич манбаи сифатида ривожланади. Бу жараёнда ўнг томонда учта ва чап томонда иккита бирламчи бронхиал муртақлар шаклланиб, улар мезенхима ичига ўсиб кириб дастлаб пуфаксимон тузилмалар кўринишида намоён бўлади. Кейинчалик ушбу бирламчи бронхиал муртақлар дихотомик тарзда тармоқланиб, иккиламчи ва сегментар бронхларни ҳосил қилади. Натижада ҳар бир ўпкада 10 тадан сегментар бронх шаклланади.

Бронхиал дарахтнинг кейинги ривожланиши узлуксиз тармоқланиш ва дифференциация жараёнлари орқали кечади. Эмбрионал ривожланишнинг 2–4 ойлик даврида бронхиал дарахтнинг асосий архитектураси шаклланади. 4–6 ойлик фетал даврда терминал ва респиратор бронхиолалар ривожланади, 6–9 ойлик босқичда эса альвеоляр йўллар, альвеоляр қопчалар ва дастлабки альвеоляр структуралар ҳосил бўлади. Ҳомила туғилиш вақтига келиб бронхиал ва альвеоляр дарахтнинг тармоқланиш даражаси тахминан 18 генерацияга етади.

Постнатал онтогенез даврида ҳам ўпканинг морфогенези давом этади. Хусусан, альвеоляр аппаратнинг структураси мураккаблашиб, янги альвеоляр йўллар ва альвеолалар шаклланиши ҳисобига ўпканинг респиратор юзаси кенгаяди. Шу тариқа, инсон ўпкасида бронхиал ва альвеоляр дарахт тармоқланишининг умумий генерацияси 23 тагача етади [3,4,27]. Кўпгина илмий тадқиқотлар пренатал даврда ҳомилада бронх ва ўпка тўқимасини морфогенезини ўрганишга бағишланган [1,5,11,14,16,22-26]. Ўпка тўқимаси ҳомиладорлик даврида ўзига хос морфофункционал ривожланишининг индивидуал хусусиятларига эга бўлиб, бу пайтда ўпкалар асосий нафас олиш функциясини эмас, балки ўпка тўқимасининг ривожланиши ва тўқима структураларининг дифференцировкасига қаратилган метабolik функцияни бажаради. Ҳомила даврида ўпкаларнинг ривожланиши куйидаги даврларга ажратилади: эрта эмбрионал давр, безли давр, "каналликуляр" даври, "терминал қоп" даври, қопча ва альвеолага ўхшаш структураларнинг бирлашиб кетган даври [16]. Ушбу юқорида кўрсатилган даврларда ҳомилада нафас олиш аъзолари ҳар бир ривожланиш даврида ўзига хос морфофункционал хусусиятларга эга.

Эмбрионал даврнинг бошланғич босқичида нафас олиш системасининг дифференцировкасининг биринчи белгилари пайдо бўлади – ҳалқум соҳасидан ҳалқум-трахея йўлаги (ларинготрахеал йўлак) шаклланади. Сўнгра олд ичакдан "трахея қопчаси" (трахеал зачаток) пайдо бўлиб, у каудал - дум томон йўналишда ўсиб, кизилўнғач билан параллел ривожланади. Трахея йўлакчаси биринчилардан бўлиб бронх-ўпка ўсимталарини ҳосил қилади. Кейинчалик, энтодермал

кават мезодермага чуқурлашиб кириб, нафас олиш системасининг эпителий структураларининг ривожланишида муҳим роль ўйнайди [4,17].

Эмбрионал ривожланишнинг 6-хафтанинг охирида ўпка тўқимаси дастаги шохланиб ўсувчи эпителий тўқималари ва мезодермадан келиб чиққан мезенхимал структурага чуқурланган тўғончалар ва найчалар шаклида намоён бўлади. Эмбрионал ривожланишнинг 7-хафтада юрак билан ўпка ўртасида морфофункционал боғланишни таъминловчи тўлақонли қон томирлар тизими пайдо бўлади. Ўпка қон томирларининг ривожланиши бронх структураларининг ривожланиши билан узвий боғлиқ бўлиб қолади [6,21].

Ўпкаларда пролифератив жараёнлар ва уларнинг дифференцировкаси 7-16 ҳафтalar давомида бўладиган иккинчи даврда яққол намоён бўлади. Бу даврда морфологик ўзгаришлар: бронх структураларининг ўсиши, уларни тармоқланиб ўсиши ва ацинусларнинг шаклланиши; эпителий ва мезенхима хужайраларнинг дифференцировкаси юз беради. Безли "каналикуляр" даврига бронхларнинг преацинар шохланишининг шаклланиши, трахея ва йирик бронхлар деворларида шиллиқ ва оксилли безларнинг пайдо бўлиши кузатилади. Эпителий хужайралар секретор (Клара хужайралари), базал ва киприкчали хужайраларга ажралади. Бронх артериялари ва қон томирлари ва бронх деворларидаги мушак тўқима элементлари ривожлана бошлайди. Бу ўзгаришлар хужайра ва тўқималар таркиби жиҳатидан мураккаб органнинг шаклланишига ёрдам беради. Бу даврда ўпка безга ўхшайди: бронх шохлари бир қаторли цилиндрсимон эпителий билан қопланган, шохларнинг учидаги "буғим"лар (бронхиал бўрчаклар) хужайралар тўпламидан иборат бўлиб, ичи бўш бўлмайди. Эпителий структураларга нисбатан мезенхима стромаси 10 ҳафталик ҳомилада устувор бўлади [7,8,28].

Кейинчалик, бронхларнинг бўлак ва сегментар шохлари пайдо бўлади, янги генерацияланган тармоқлари аввалги генерациянинг дихотомик (иккига ажралиши) бўлиниши натижасида юзага келади. Бронхларнинг шохланиш тезлиги эмбрионал ривожланишнинг 13–14-ҳафтalarда тезлашади, бу пайтда асосий генерация тармоқлари пайдо бўлади. Ўнг ўпкада чап ўпкага қараганда 1–3 та кўпроқ шохлар бўлиши мумкин. Ушбу даврда ўпка тўқимасидаси ўрта ва пастки бўлақлари юқори ўпка бўлагига нисбатан яхши ривожланган бўлади. Бронхиал шохларнинг пастки қисмлари сохта кўп қаторли (псевдо кўп қаторли) эпителийдан иборат бўлиб, улар кейинчалик бир қаторли цилиндрсимон ёки кубсимон эпителийга айланади. Ўпка тўқимаси “безли ривожланиш даврида” бронхиал шохларни қоплаган эпителий хужайралар "примитив фетал хужайралар"дек кўринади. Уларда ядро-цитоплазма ўртасидаги нисбати баланд бўлади [13,20].

Эмбрионал ривожланишнинг 15-ҳафтада терминал ва респиратор бронхиолаларда (Клара хужайралари) секретор хужайралар пайдо бўлади. Ўпкада артериялар, артериолалар ва веналар тармоғи 14-ҳафтада шакллана бошлайди, 16-ҳафтага келганда преацинар артериолаларнинг шаклланиши тугайди. Шу тариқа, 16–17-ҳафтalarга нафас йўллариининг тозаланиши мукоцилиар клиренси ва секретор функцияни амалга ошириш учун бронхиал структуралар морфологик жиҳатдан етилган ҳолатда бўлади. Яъни, ўпканинг фетал суюқлиги компонентлари пайдо бўлиб, улар амниотик суюқликга ўта бошлайди [15,29].

Пренатал ривожланиш босқичининг ўпка тўқимасининг “каналикуляр даврида” ибтидоий яъни примитив ацинуслар шаклланади, томирлар ривожланади, капиллярлар ўпка паренхимасига ўсиб киради, эпителий хужайралар 1-ва 2-типли пневмоцитларга ажрала бошлайди, сурфактант ва фетал суюқлиги бронх бўшлиғи ва ўпка тўқимасида пайдо бўлади. 20-23 ҳафталик гестацион муддатга келиб, ўпка тўқимаси бўлақлар орасига бириктирувчи тўқимасининг ўсиб кириши ҳисобида яққол бўлақли кўринишга эга бўлади. Бронх дарахти эса ўз навбатида респиратор бронхиолалар даражасигача шохлаб тармоқланиб ривожланади. Паренхимаси каналчалар кўринишидаги юқори даражали эпителий билан қопланган бўлади. Артериялар ва веналар деярли шаклланиб бўлган, капиллярлар асосан альвеолараро тўсиқлар орасида жойлашади [1,26]. Ҳомиладорликнинг 22-ҳафтасига келиб ўпкада учинчи тартибли респиратор бронхиолалар шаклланган ҳолат бўлиб, ушбу муддатда туғилган чақалоқлар нафас олиш функциясига қодир бўлади.

Каналикуляр даврининг энг муҳим жиҳати — кубсимон эпителий хужайраларининг 1-ва 2-типдаги пневмоцитларга дифференцировкаси ҳисобланади. Бу дифференцировканинг бошланиш муддатлари 20–24 ҳафталик гестацион давригача фарқ қилиши мумкин [10]. А.А. Биркун ва ҳаммуаллифларининг [3] кўрсатилишича, ҳомиладорликнинг 24-ҳафталик ривожланиш даврида эпителий хужайраларининг тахминан 40% 2-типдаги пневмоцитларнинг белгиларига эга эканлиги қайд этилган.

Пневмоцитларнинг дифференцировка жараёни цитоплазмадаги ўзгаришлар билан бўлади, бу фосфолипидларнинг фаол синтезидан далолат беради: гликоген микдорининг айниқса камайиши ва

осмиофилли пластинкали таначаларнинг пайдо бўлиши билан кечади. Аэроб метаболизмнинг кучайиши хужайраларда митохондриялар сонининг кўпайишига олиб келади, грануляр цитоплазматик тармок цистерналарининг кенгайиши эса сурфактантнинг апопротеинлари синтезининг фаоллашишини кўрсатади. Сурфактантнинг синтез ва секрециясининг бошланиши тўғрисидаги маълумотлар фарқ қилади: Ле Фук Фат [10] тадқиқотларига кўра, сурфактант синтезининг биринчи белгилари 23–24-ҳафтада, Р.Н. Вурт [26] назариясига кўра эса, ҳомиладорлик гистацион муддатининг 24–25-ҳафталик ривожланиш даврида намоён бўлади.

Каналикуляр даврида капиллярларнинг қизгин шаклланиши ва уларнинг мезенхимага ўсиб кириши, шунингдек, улар билан бронхиал тузилмалар эпителияси ўртасида алоқалар ҳосил бўлиши содир бўлади. Шу билан бирга, ацинусларда капилляр тармоғининг шаклланиш суръатларида индивидуал фарқлар вужудга келади.

"Терминал" қопчалар ва алвеолага ўхшаш тузилмаларнинг шаклланиш даври ўпка тўқимаси пренатал морфогенезнинг якуний босқичи ҳисобланади. Ушбу даврда 3-тартибли респиратор бронхиолаларнинг учки қисмида нисбатан юпка деворга эга бўлган қопчалар гуруҳлари ҳосил бўлади. Респиратор бронхиолалар ва алвеоляр йўллар деворларида примитив алвеолалар ҳали кузатилмайди. Бироқ, кечки фетал даврда туғилиш пайтида ўпкада газ алмашинуви мумкин бўлади, бунинг сабаби капилляр тармоғининг қопча деворларига яқинлиги ва қон капиллярларининг 1-тип пневмоцитлар билан алоқасининг яхшилиги билан боғлашади [1,27].

26–28 ҳафталик эмбрионал ривожланиш даврида алвеоляр йўллар, янги алвеоляр қопчалар шаклланади ва примитив алвеолалар пайдо бўлади. 28 ҳафталик гестациягача алвеолалари шаклланмаган соҳалар устунлик қилади, алвеоляр йўллар ва қопчалар аллақачон мавжуд бўлади. Алвеоляр тўсиқлар кенг бўлиб, баланд эпителий билан қопланган бўлади. 28–30 ҳафталик гестация даврига келиб, шаклланган алвеоляр йўллар сони аниқ кўпаяди. Кубсимон эпителий билан қопланган алвеоляр тўсиқлар ингичкалашади. Шу билан бирга, алвеолалари шаклланмаган соҳалар ҳам сақланади. Капилляр тармоғи яхши ривожланган бўлади [1,11]. Гестацион ёш ошиши билан ўпканинг респиратор бўлимларини қопловчи эпителий яссилашади, қопчалар орасидаги бириктирувчи тўқима тўсиқлари ингичкалашади. Бу давр охирига келик ҳаво-қон айланиш йўлининг барча компонентлари шаклланади.

31—33 ҳафтали гестация даврида альвеолаларнинг янада ривожланиши кузатилади: улар сони ортади, альвеолар девори ингичкалашади; яси эпителий билан қопланган альвеолар тўсиқлари тўрсимон капиллярлар тармоғини ўз ичига олади; альвеолар йўлларида коллаген структуралари пайдо бўла бошлайди. 34—35 ҳафтали гестация ёшига келганда, ўпкаларда гликоген миқдори аста-секин йўқола боради. Ўпканинг юзаки ва чуқур қисмлари орасида строма тузилишидаги фарқлар пайдо бўлади. Ацинусларнинг янада ривожланиши содир бўлади. Альвеолар тўсиқлари жуда ингичкалашади, уларда жойлашган ва қон билан тўлган томирлар альвеолалар бўшлиғига бурилиб чиқади [1,30]. Аста-секин альвеолаларнинг чуқурлиги ва сони ортади.

Ўпка артерия томирлари бўшлиғи нисбатан тор ва ривожланган мушак қаватга эга бўлгани учун нисбатан қалин деворга эга бўлади. Ўпкалар ривожланиши даврида томирлардаги босим ва уларнинг қаршилигининг ўзгариши, асосан томирлар диаметрининг ортишига қараганда, улар сонининг кўпайиши билан боғлиқдир.

Пренатал ривожланиш даврида ўпка тўқимаси шаклланиши бир хил бўлмайди. Ўпканинг қисмлари турлича ривожланади: пастки бўлак ўнг ўпканинг ўрта бўлаги ва чап ўпканинг юқори бўлагига қараганда тезроқ шаклланади. Бундан ташқари, ушбу ривожланиш ўпка бўлаклари ичида ҳам бир хил тартибда кечмасдан морфологик ривожланмаганлик белгилари баъзи бўлақларда сақланиб қолиши мумкин [1,28].

Ўпка ва бронхиал дарахтнинг пренатал ривожланиш жараёнида морфогенезнинг энг муҳим ва юқори сезувчан босқичлари сифатида иккита критик давр ажратилади. Ушбу даврларда ҳомила организми ташқи ва ички патоген омиллар таъсирига айниқса юқори даражада мойил бўлиб, бронх-ўпка тизимининг анатомик ва морфофункционал шаклланишида турли хил бузилишлар ривожланиши мумкин.

Биринчи критик давр ҳомиладорликнинг 7–16 ҳафталарига тўғри келади. Бу босқичда трахеобронхиал дарахтнинг интенсив тармоқланиши, бронхларнинг сегментар тузилиши шаклланиши ҳамда ўпка паренхимасининг дастлабки дифференциация жараёнлари кечади. Айнан шу даврда она организмга таъсир этувчи турли хил экзоген ва эндоген омиллар — инфекциялар, интоксикациялар, гипоксия, дори воситалари, эндокрин бузилишлар ёки плацентар етишмовчилик — ўпка тўқимаси морфогенезига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Натижада бронхиал дарахт тармоқланишининг секинлашиши, бронхиолалар ривожланишининг ортда қолиши, ўпка

паренхимасининг гипоплазияси ҳамда альвеоляр аппарат шаклланишининг бузилиши кузатилиши эҳтимоли ортади. Шу сабабли мазкур босқич бронх-ўпка тизимининг эмбрионал ривожланишида юқори даражадаги морфогенетик хавф даври сифатида баҳоланади.

Иккинчи критик давр ҳомиладорликнинг 20–26 ҳафталарига мос келади бўлиб, бу босқич ўпка тўқимасининг морфофункционал етилишида ҳал қилувчи аҳамиятга эга ҳисобланади. Ушбу даврда альвеоляр эпителийнинг хужайравий дифференциацияси фаол кечиб, пневмоцитлар I ва II-тип хужайраларга ажралади. Шу билан бирга, альвеоляр эпителий ва капилляр кон томирлари ўртасида гемато-аэрал тўсиқ шаклланиши бошланади, бу эса кейинчалик газлар алмашинуви жараёни учун морфологик асос яратади. Айни вақтда II-тип пневмоцитлар томонидан сурфактант фосфолипидларининг синтези ва фетал ўпка суюқлигининг секрецияси фаоллашади.

Мазкур критик босқичда айниқса антенатал гипоксия муҳим патогенетик аҳамият касб этади. Интраутерин гипоксия таъсирида альвеоляр эпителийнинг дифференциация жараёнлари издан чиқиши, сурфактант синтезининг сусайиши, микроциркулятор ўзгаришлар ҳамда бронх-ўпка тизими морфогенезининг кечикиши кузатилиши мумкин. Натижада муддатидан олдин туғилган чақалоқларда респиратор дистресс синдроми, ателектазлар, интерстициал шиш ва бошқа оғир респиратор патологиялар ривожланиши учун морфологик замин яратилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Андреева Т.В. Обследование конечного респираторного тракта для определения соответствия лёгких сроку гестации в перинатальном периоде. Норма. Арх. патологии 1994; 56 (2): 69—73.
2. Байбарина Е.Н., Антонов А.Г., Ленюшкина А.А. Клинические рекомендации по уходу за новорождёнными с экстремально низкой массой тела при рождении. Вопр. практ. педиатрии 2006; 1 (4): 96—97.
3. Биркун А.А., Загорюлько А.К., Ле Фук Фат и соавт. Состояние сурфактанта лёгких при их незрелости. Арх. патологии 1990; 52 (2):10—14.
4. Геппе Н.А., Волков И.К. Перспективы развития и проблемы детской пульмонологии в России. Пульмонология 2007; 4: 6.
5. Глуховец Б.И., Белоусова Н.А., Попов Г.Г. Основные причины смерти новорождённых с экстремально низкой массой тела. Росс. вестн. перинат. педиатр. 2004; 49 (5): 61.
6. Голубев А.М., Перепелица С.А., Смердова Е.Ф. и соавт. Клинико-морфологические особенности дыхательных расстройств у недоношенных новорождённых. Общая реаниматология 2008; IV (3): 49—55.
7. Дементьева Г.М. Низкая масса тела при рождении. Гипоксия плода и новорождённого. Лекция для врачей. М.: МНИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ; 2003.
8. Дементьева Г.М., Рюмина И.И., Фролова М.И. Выхаживание глубоко недоношенных детей: современное состояние проблемы. Педиатрия 2004; 3: 6066.
9. Козлов П.В. Анализ заболеваемости недоношенных новорождённых при преждевременном разрыве околоплодных оболочек у матерей. Вопр. практ. педиатрии 2007; 3 (2): 22—26.
10. Ле Фук Фат, Биркун А.А., Загорюлько А.К. Половые различия состояния сурфактантной системы лёгких плодов и новорождённых. Органные особенности морфогенеза и реактивности тканевых структур в норме и патологии. Симферополь; 1989. 130—132.
11. Милованов А.П., Савельева С.В. Внутрутробное развитие человека. Руководство для врачей. М.: МДВ; 2006.
12. Мостовой А.В., Наумов Д.Ю. Профилактическое и терапевтическое введение Курсурфа недоношенным новорождённым с низкой и экстремально низкой массой тела с последующим переводом на неинвазивную вентиляцию лёгких: влияние на неврологический исход. Вопр. гинекол., акуш., перинатол. 2005; 4 (5—6): 27—33.
13. Неонатология. Национальное руководство. Володин Н.Н. (ред.). М.: ГЭОТАР — Медиа; 2009.
14. Перетятко Л.П., Кулида Л.В., Проценко Е.В. Морфология плодов и новорождённых с экстремально низкой массой тела. Иваново: издво Иваново; 2005.
15. Пестрикова Т.Ю., Юрасова Е.А., Бутко Т.М. Перинатальные потери. Резервы снижения. М.: Литтера; 2008.
16. Романова Л.К. Клеточная биология лёгких в норме и при патологии. М.: Медицина; 2000.
17. Сидельникова В.М., Антонов А.Г. Преждевременные роды. Недоношенный ребёнок. М.: ГЭОТАР — Медиа; 2006.
18. Сорокина С.Э. Респираторный дистресс-синдром новорождённых: возможности и перспективы пренатальной и интранатальной профилактики в республике Беларусь. Росс. вестн. перинат. педиатр. 2003; 48 (3): 17—18.

- 19.Цыпин Л.Е., Ильенко Л.И., Сувальская Н.А. и соавт. Лечение нарушения дыхания у новорождённых с респираторным дистресс синдромом. *Вестн. интенс. терапии* 2006; 2: 45.
- 20.Чумакова О.В., Байбарина Е.Н., Цымлякова Л.М. и соавт. Организационные аспекты выхаживания детей с экстремально низкой массой тела. *Росс. вестн. перинат. педиатр.* 2008; 53 (5): 4—9.
- 21.Шабалов Н.П. Неонатология. М.: МЕД прессинформ; 2004.
- 22.Agrons G.A., Courtney S.E., Stocker J.T., Markowitz R.I. From the archives of the AFIP: Lung disease in premature neonates: radiologic — pathologic correlation. *Radiographics* 2005; 25 (4): 1047—1073.
- 23.Barth P.J., Wolf M., Ramaswamy A. Distribution and number of Clara cells in the normal and disturbed development of the human fetal lung. *Pediatr. Pathol.* 1994; 14 (4): 637—651.
- 24.Beck S., Wojdyla D., Say L. et al. The worldwide incidence of preterm birth: a systematic review of maternal mortality and morbidity. *Bull. World Health Organ.* 2010; 88 (1): 31—38.
- 25.Bonebrake R.G., Towers C.V., Rumney P.J., Reimbold P. Is fluorescence polarization reliable and cost efficient in a fetal lung maturity cascade? *J. Obstet. Gynecol.* 1997; 177 (4): 835—841.
- 26.Burri P.H. Structural aspects of postnatal lung development alveolar formation and growth. *Biol. Neonate* 2006; 89 (4): 313322.28. Шишкин Г. С., Соболева А. Д., Валицкая Р. И. Лёгкое в норме. Новосибирск; 1975.
- 27.Callaghan W.M., MacDorman M.F., Rasmussen S.A. et al. The contribution of preterm birth to infant mortality rates in the United States. *Pediatrics* 2006; 118 (4): 1566—1573.
- 28.Kusuda S., Fujimura M., Sakuma I. et al. Morbidity and mortality of infants with very low birth weight in Japan: center variation. *Pediatrics* 2006; 118 (4): e1130—e1138.
- 29.Obladen M. Neugeborenenintensivpflege. Berlin — Heidelberg: SpringerVerlag; 2002. 8—9.
- 30.Shapiro; Mendoza C.K., Tomashek K.M., Kotelchuck M. et al. Effect of latepreterm birth and maternal medical conditions on newborn morbidity risk. *Pediatrics* 2008; 121 (2): e223—e232.

Иқтибос учун: Исмоилов Ж.М., Одилова П.Ф. Ҳомиладорликнинг турли даврларида ҳомила нафас олиш органларининг морфофункционал ривожланиши (адабиётлар шарҳи) // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* — 2026. — № 5(25). — Б. 1031–1036. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20399724>